

MADANIYAT VA SAN'AT TA'LIMIDA SUN'IY INTELEKTNING AHAMIYATI

Kayumova Matlyuba Sattorovna

R.Glier nomidagi RIMM Maxsus fortepiano bo'limi oliy toifali o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996269>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining madaniyat va san'at ta'limida, xususan fortepiano ijrochiligi sohasidagi ahamiyati tahlil qilinadi. O'zbekiston misolida SI imkoniyatlari, o'quvchilarning ijodiy rivoji, milliy musiqiy merosni o'rganish, raqamli ta'lim vositalaridagi roli va xalqaro tajriba asosida samarali ilmiy-amaliy tavsiyalar ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar.** Sun'iy intellekt, madaniyat, san'at ta'limi, fortepiano, musiqiy ijro, ilmiy-amaliy tavsiyalar, xalqaro hamkorlik, raqamli innovatsiyalar.*

XXI asrda raqamli texnologiyalar san'atning barcha yo'nalishlarida xususan, musiqa sohasiga ham kirib kela boshladi. So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologiyalari va raqamli innovatsiyalar madaniyat va san'at ta'limida muhim omillar qatoridan joy olgan. Sun'iy intellekt texnologiyalari kompozitsiya yaratish, ovoz dizayni, aranjirovka kabi jarayonlarda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, raqamli vositalar o'quvchi yoshlarga ijodiy mashqlarni interaktiv o'rganish, san'at asarlarini tahlil qilish, auditoriya bilan aloqani yaxshilash va madaniyat va san'at sohalari vakillarining individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. O'zbekistonning boy musiqiy merosi, jumladan Shashmaqom va maqom, SI texnologiyalari yordamida yanada o'rganilishi, saqlanishi va xalqaro tajriba asosida integratsiya qilinishi mumkin.

Sun'iy intellektning ijod va ta'lim jarayonidagi roli. SI yordamida talabalarga fortepiano chalishni interaktiv tarzda o'rgatish mumkin. Algoritmalar notalarni avtomatik aniqlash, xatoliklarni ko'rsatish va ijro uslubiga qarab tavsiyalar berish imkonini yaratadi. O'quvchi o'z ijodini SI yordamida kengaytirishi, fortepiano asarlarini garmoniyalash va ritmik variantlar yaratishda foydalanishi mumkin.

Madaniy merosni saqlash, raqamlashtirish va xalqaro tajriba. O'zbekiston musiqiy merosini, xususan Shashmaqom va maqom asarlarini fortepiano orqali raqamli tarzda o'rganish mumkin. Raqamli musiqiy asarlar virtual galereya va raqamli platformalar orqali talabalarga yetkazilib, interaktiv o'rganish jarayonini boyitadi. Xorijiy tajriba misolida, Germaniya va AQSh Konservatoriyalari SI yordamida musiqiy ta'limda individual mashqlar, avtomatik baholash va interaktiv kompozitsiyalar yaratish tizimlarini joriy qilgan. Bu tajriba O'zbekistonda raqamli ta'limni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirishda foydali bo'ladi deb hisoblayman.

Sun'iy intellekt yordamida fortepiano darslarida interaktiv yondashish mumkin: o'quvchi ijrosini real vaqt rejimida tahlil qilish, xatoliklarni ko'rsatish, individual mashqlar yaratish va ijodiy kompozitsiyalarni sinovdan o'tkazish. Bu usul mahorat darslari, ijodiy uchrashuvlar va seminarlar samaradorligini oshiradi, ustozlarning ish yukini kamaytiradi va o'quvchining individual rivojlanishini rag'batlantiradi.

Bugungi kunda zamonaviy musiqachilar orasida SI bilan eksperimental ishlayotgan ijodkorlar talaygina. Shu o'rinda maqolam doirasida elektron musiqachi, kompozitor va texnologik innovator Ash Kooshaning sun'iy intellektga oid ijodiy faoliyati haqida ma'lumotlar bermoqchiman. Ash Koosha SI bilan eksperimental faoliyat olib borayotgan ijodkorlardan biridir.

Uning ijodida algoritmik generatsiya va inson tafakkuri o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlik markaziy o‘rin egallaydi.

Generativ musiqa — bu algoritmlar yoki mashinali o‘qitish tizimlari yordamida avtomatik tarzda musiqiy material yaratish jarayonidir. Bu modelda kompozitor dastlabki parametrlarni belgilaydi, SI esa melodik va ritmik variantlarni generatsiya qiladi.

Ash Koosha o‘z ijodida aynan shu konsepsiyani rivojlantirgan. U sun‘iy intellektni to‘liq mustaqil kompozitor sifatida emas, balki ijodiy jarayonni boyituvchi hamkor sifatida ko‘radi.

2018-yilda chiqarilgan Return 0 albomi sun‘iy intellekt yordamida yaratilgan eksperimental loyiha hisoblanadi. Ushbu loyiha doirasida: AI tizimi melodik fragmentlar va arpedjio liniyalarini generatsiya qilgan, kompozitor ularni estetik jihatdan saralagan va tahrir qilgan.

Ash Koosha tomonidan ishlab chiqilgan yana bir yangilik Yona nomli sun‘iy intellekt tizimi algoritmik generatsiyaga asoslangan virtual ijodkor sifatida talqin qilinadi. Yona: o‘rganilgan musiqiy ma’lumotlar asosida yangi kompozitsion variantlar yaratadi;

- vokal liniyalar va tonal strukturalarni taklif qiladi;
- inson tomonidan yakuniy tahrir jarayonidan o‘tadi.
- Bu model inson va mashina o‘rtasida “mualliflik” tushunchasini shakllantiradi.

Ash Koosha ijodi shuni ko‘rsatadiki, sun‘iy intellekt:

- ijodiy jarayonni avtomatlashtirishi mumkin;
- yangi melodik strukturalarni taklif etadi;
- inson tasavvurini kengaytiradi;
- ammo estetik baholash va yakuniy qaror inson tomonidan qabul qilinadi.

Shu bois, sun‘iy intellekt musiqada mustaqil subyekt emas, balki kreativ hamkor sifatida namoyon bo‘ladi.

Ash Koosha tajribasi sun‘iy intellekt va musiqa integratsiyasining zamonaviy modelini namoyish etadi. “Return 0” albomi va Yona tizimi misolida inson va algoritm o‘rtasidagi ijodiy hamkorlikning samarali shakli ko‘rsatib berildi.

Sun‘iy intellekt musiqa yaratuvchanligini kengaytiruvchi vosita sifatida shakllanib, zamonaviy kompozitorlik tafakkurining yangi bosqichini boshlab bermoqda. Kelgusida bu model generativ musiqa, virtual ijrochilik va immersiv performans sohaslarida keng qo‘llanilishi mumkin.

Shuningdek sun‘iy intellektning salbiy jihatlari ham yo‘q emas. SI texnologiyalarining noto‘g‘ri ishlatilishi mualliflik huquqi muammolari, milliy uslub va an‘analarni yo‘qotish xavfi, soxta kontent va dezinformatsiya kabi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli O‘zbekistonda SI dan foydalanishda milliy qadriyatlarni himoya qilishi siyosat, ilmiy-amaliy tavsiyalar va strategik yondashuv zarur.

Sun‘iy intellekt madaniyat va san‘at ta‘limida, xususan fortepiano ijrochiligi sohasida ijodkorlik va o‘quv jarayonini boyituvchi vosita hisoblanadi. To‘g‘ri boshqarilsa, SI talabalarning individual rivojlanishini rag‘batlantiradi, milliy musiqiy merosni saqlash va raqamlashtirishni osonlashtiradi, san‘atni keng auditoriyaga yetkazadi va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati.

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiiston-maktab ostonasidan boshlanadi. Toshkent; O‘zbekiston,2021.
2. Nuritdinov Sh. Sun‘iy intellektni va uning qo‘llanilishi. Toshkent:innovatsiya,2021

3. Ahmedov B, Sun'iy intellekt va uning ta'limdagi roli. Toshkent:Ta'lim,2019
4. Sun'iy intellektni Pedagogik Ta'limga Integratsiya Qilish:Muammo va Yechimlalar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Andijon.23-25 aprel 2025-yil